

LA MAISON ROTHSCHILD
INTRODUCTION AUX ÉTUDES SUR
LA FAMILLE LA PLUS PUISSANTE DU MONDE

Avant-propos	02
La lignée – Partie 1	03
Les « Bauer » – Partie 2	08
Le règne financier – Partie 3	20
Rothschild Europe – Partie 4	26
Arbre généalogique de la famille Rothschild – Partie 5	29
Analyse globale – Partie 6	40
Analyse concluante – Partie 7	49
Références	52

AVANT-PROPOS

Il y a tout un mystère sur le judaïsme dans le monde, personne ne peut le nier. Jusqu'à récemment, quiconque n'était pas juif ne savait pas que la Kabbale, une croyance liée à l'occultisme, avait des liens et des liens avec le judaïsme. On peut dire la même chose des familles juives du monde entier.

Les Juifs ont eu différents moments dans la civilisation, ils ont traversé des périodes d'obscurité, comme l'esclavage, ainsi que des moments de libération, comme la venue de Moïse. Ils ont eu des moments de paix, entre la croissance du christianisme et les croisades, où les juifs avaient une certaine harmonie avec les autres religions monothéistes (christianisme et islam).

Mais un fait est indéniable aujourd'hui : les plus hauts dirigeants du monde, qu'il s'agisse de politiciens, d'hommes d'affaires, d'artistes, de cinéastes, de musiciens et de tout être humain qui a un pouvoir financier aujourd'hui, depuis quatre siècles, sont juifs ou liés à des juifs.

Mais la question à se poser est : sont-ils vraiment juifs ? L'histoire de l'Ancien Testament, comme à l'époque de l'Égypte, de la Grèce et de Rome, ne parle pas de pouvoir, mais de recherche de la terre promise et de vivre en paix selon les préceptes de sa foi.

Aujourd'hui, l'argent, qui est entre les mains des « Juifs », n'a aucune ressemblance avec la vérité du judaïsme classique. Je le mets entre guillemets, parce que d'après ce que j'ai compris, comme vous le verrez ci-dessous, ce que nous avons dans la réalité moderne, ce ne sont pas des Juifs « de sang pur », mais un énorme groupe de personnes qui se sont converties au judaïsme pour sauver les apparences et ne pas subir d'attaques et d'invasions pour leurs crimes là où ils ont été établis.

LA MAISON ROTHSCHILD

La lignée

Partie 1

« Pour savoir qui vous gouverne, il suffit de savoir qui vous n'avez pas le droit de critiquer »

Andrei Carrington Hitchcock

Ce travail est basé sur la littérature écrite, une étude de diverses doctrines sur la Maison de Rothschild ou la Famille Rothschild. Notre but n'est pas d'attaquer ou de défendre, mais de présenter une étude des différentes versions des théories liées aux Rothschild.

Dans tous les ouvrages et doctrines sur la famille Rothschild, nous n'avons pas beaucoup de dossiers ou de textes antérieurs au XVIIe siècle, lorsque nous parlons d'Amschel Moïse Rothschild ou Bauer et de la famille qui s'est installée à Francfort, en Allemagne.

John Reeves, un partisan de la Maison Rothschild et du judaïsme, et un combattant assidu des offenses et des attaques contre les chrétiens, n'a pas non plus décrit d'où venait la lignée Rothschild dans son *ouvrage de 1887 The Rothschild Financial Rulers of Nations*. Niall Ferguson, John Coleman, M.S. King et le comte Egon Caesar Corti qui ont osé écrire sur cette famille, aucun d'entre eux n'a pu dire de quelle lignée ils venaient.

Cette omission sur la lignée des Rothschild en fait un mystère et même une spéculation sur l'arbre généalogique. Une étrangeté venant d'une famille, qui aujourd'hui, est ou est l'une des familles les plus puissantes du monde.

Andrew Carrington Hitchcock est l'une des références bibliographiques sur la question de la filiation de la Maison Rothschild. Dans son best-seller, *La Synagogue de Satan*, il a exposé une possible lignée issue de cette famille.

Gordon Duff, lors de la Conférence de Damas sur le terrorisme en 2014, a également exposé une lignée possible qui ressemble à ce qu'Andrew a écrit dans son best-seller.

Entre le VIII^e et le IX^e siècle, la géopolitique du monde a encore pour point central le Moyen Âge. Les chrétiens se consolidaient comme la grande religion de la civilisation, les musulmans se développaient verticalement, après l'apparition de Mahomet, créant une tension avec l'Église catholique. Les juifs n'étaient plus aussi nombreux qu'à l'époque romaine ou égyptienne, mais ils avaient des relations économiques avec les chrétiens et les musulmans. À cette époque, il n'était pas question de persécution des Juifs ou d'attaques contre eux. C'était une époque d'harmonie des Juifs avec les autres religions monothéistes.

À première vue, la géopolitique de l'époque se résumait aux trois religions abrahamiques. La grande majorité des nations ou des peuples étaient liés par le monothéisme.

En Asie, plus précisément entre la mer Noire et la mer Caspienne, il y avait, à l'époque, une région, qui serait aujourd'hui la Géorgie, la Russie, le Kazakhstan et l'Ukraine, connue sous le nom de Khazarie.

Le règne de la Khazarie était lié à l'occultisme babylonien, la magie noire rituelle du paganisme babylonien. Son roi, Bulan, et toute la cour de la monarchie Khazarienne étaient des adeptes de l'occultisme qui contrastait avec toute la région. Les Khazars n'avaient pas l'intention de se convertir aux religions monothéistes.

Le roi Bulan et sa cour, afin de maintenir les rituels de magie noire, exigeaient des sacrifices humains (femmes et enfants) et son règne était connu pour l'enlèvement et le meurtre de membres des peuples voisins. En même temps, il a volé et commis des détournements de fonds en commettant une tromperie d'identité, c'est-à-dire qu'il s'est fait passer pour une personne qu'il n'était pas afin qu'elle ne soit pas jugée pour ses actes.

Les peuples voisins, menés par les Russes, déjà irrités par la situation, ont exigé de la monarchie khazar qu'ils se convertissent à l'une des religions monothéistes (christianisme, judaïsme ou islam).

Bulan, astucieux, voyant la tension entre les chrétiens et les musulmans et voyant que les juifs avaient de bonnes relations avec les deux, préféra placer le judaïsme comme religion officielle du royaume de Khazarie.

À aucun moment, la monarchie khazar n'a cessé de suivre les croyances et les idolâtries liées à la magie noire babylonienne, elle a seulement officialisé le judaïsme en tant que religion de la Khazarie. Les Khazars ont conservé leur langue maternelle, le yiddish, ce qui contrastait avec la tradition juive qui considérait l'hébreu comme langue officielle.

Les Juifs convertis de Khazarie étaient connus sous le nom d'Ashkénazes ou de Juifs ashkénazes. Ce sont « les Juifs non-juifs » qui se sont convertis pour ne pas être attaqués et envahis par les peuples voisins.

À cette époque, une conférence des nations, dirigée par les Russes, a été formée pour maintenir l'harmonie entre les peuples de la région et suivre les croyances monothéistes. La région de la Russie était une région fortement chrétienne.

La monarchie Khazarienne, afin de ne pas subir de pression sur ses croyances occultes babyloniennes, son idolâtrie, son culte de Baal et le maintien de ses rituels de magie noire par des sacrifices humains, a eu l'idée de fusionner les vues occultes avec le judaïsme en créant ce qui est maintenant connu sous le nom de Talmud babylonien. Le Talmud babylonien n'a pas été créé à cette époque, il a été réformé par les vues occultes des Khazars.

Malgré l'attrait avec les nations voisines, les Khazars ont maintenu leur nature néfaste d'enlèvement, de meurtre et de vol des peuples voisins et ont reçu le titre de « Mafia Khazarienne (MK) ». Cette relation « harmonieuse » avec les peuples voisins a pris fin vers 1200 après J.-C.

En colère et réalisant déjà la situation, les peuples voisins planifièrent l'invasion de la Khazarie. La monarchie Khazarienne, qui avait de nombreux espions parmi les peuples voisins, découvrit le plan et fuit la région avec toutes ses richesses et se répandit dans toute l'Asie et l'Europe avec d'autres identités afin de ne pas subir de persécution. **Les Khazars jurèrent de se venger des envahisseurs dirigés par les Russes Chrétiens.**

Ce qui est intéressant à propos de cette doctrine présentée par Andrew Carrington Hitchcock et Gordon Duff, c'est que la persécution des Juifs s'est développée progressivement, à partir de cette situation en Khazarie, en particulier en Europe, de l'emplacement possible des Juifs ashkénazes (Juifs non juifs) ou de la mafia Khazarienne.

Les Ashkénazes sont restés forts, discrets et cachés, mélangés et dispersés dans toute la région, prospérant grâce à leurs richesses et maintenant leurs traditions occultes (à travers le Talmud babylonien) pendant des siècles, en tant que Juifs, et ont juré de se venger des Russes et des peuples voisins qui ont envahi et pris leur patrie.

Pour ceux qui sont les plus courageux dans la spéculation sur l'endroit où la monarchie ou la mafia khazar est allée, l'emplacement spéculatif est que ce qui serait maintenant l'Allemagne est allé dans la région germanique.

Dans ce que nous pourrions appeler la chasse aux Khazars, les Juifs ont souffert de persécutions dans toute l'Europe : en Allemagne (Cologne en 1424, Augsbourg en 1438, Mangucia en 1462 et 1483 et Nuremberg en 1498), en France (1394 et 1420), en Angleterre (1290), en Lituanie (1495), en Belgique (1370), en République tchèque (1541), en Italie (1492, 1496 et 1533), en Russie (1891), en Prusse (1510), au Portugal (1496), en Espagne (1492) et en Pologne (1483), pour ne citer que des exemples.

En Angleterre, en 1290, sous le règne d'Édouard Ier, les Juifs sont définitivement expulsés. Ils ont été interdits jusqu'à la déposition et l'exécution de Charles Ier (dynastie Tudor-Stuart) et la prise du pouvoir par Oliver Cromwell au XVIIe siècle.

LA MAISON ROTHSCHILD

« Les Bauer »

Partie 2

La dure réalité est que la dynastie bancaire des Rothschild en Europe a été la force dominante, à la fois financièrement et politiquement, dans la formation de la Banque des États-Unis.

G. Edward Griffin, La créature de l'île de Jekyll, American Opinion Publishing

La Mafia Khazarienne ou la noblesse Khazarienne a fui sa patrie vers 1 200 après JC et s'est installée en Europe. Là, ils ont suivi les enseignements du judaïsme qu'ils avaient créés, qui était la fusion du Talmud juif et de l'occultisme babylonien.

Jusqu'au XVIIe siècle, les Khazars se cachèrent parmi les Juifs européens, s'établirent avec de nouvelles identités pour ne pas être exécutés par leurs persécuteurs, et appliquèrent et diffusèrent la vision du Talmud babylonien parmi les Juifs, c'est-à-dire l'occultisme.

L'étape suivante de la Mafia Khazarienne fut de modifier la législation et la résistance des Européens aux Juifs et de relativiser et de modifier la vision de la société européenne à l'égard des « Juifs non-juifs ».

En Allemagne, dans la ville de Francfort, John Reeves pense que les premiers Juifs se sont installés en l'an 1240. Il est intéressant de noter que les Khazars ont fui la Khazarie et ses poursuivants dirigés par les Russes vers 1 200.

John Reeves affirme que les persécutions des Juifs, qui s'installèrent à Francfort, commencèrent en 1241 lorsque 180 d'entre eux moururent. En 1349, à l'époque de la peste noire, des maisons juives ont été incendiées pour avoir prétendument jugé les Juifs pour avoir empoisonné les puits et apporté des maladies dans la région.

Au XV^e siècle, toujours à Francfort, afin d'éviter les conflits entre juifs et chrétiens, une zone a été choisie pour la construction d'un quartier exclusif pour les juifs, qui, selon John Reeves, aux dépens des juifs eux-mêmes, a ainsi créé le quartier *Judengasse (rue des Juifs)*.

Jusqu'en 1717, le quartier a souffert de diverses situations, telles que des incendies, des expulsions (il leur a été interdit d'entrer dans la ville pendant deux ans), des restrictions et d'autres actes contre la colonie juive. En 1717, le quartier est reconstruit et agrandi. En 1811 il y avait un peu plus de deux mille Juifs, en *Judengasse*, en 1887 il y avait déjà quatorze mille Juifs dans le voisinage.

John Reeves, au XIX^e siècle, dans l'un des passages de son ouvrage publié en 1887, *The Rothschild Financial Rulers of Nations*, décrit le quartier de la *Judengasse*, selon la description et les mots de Goethe :

(...) Une partie non moins intéressante de sa description est celle du quartier juif, enclavé dans les murs, mais isolé du reste de la ville par de lourdes portes et de hautes murailles. C'était un quartier fréquenté par peu de chrétiens. Les maisons, serrées les unes contre les autres, étaient remplies du sol au toit d'êtres humains vivant dans un état de misère et de saleté déconcertant, tandis que l'air était pollué d'odeurs si viles et si fortes qu'elles chassaient tout le monde, sauf ceux dont l'odorat et les nerfs avaient été émoussés par un long séjour ou une familiarité avec l'atmosphère délétère.

L'une des familles les plus importantes de la *Judengasse* ou *Judenstrasse (rue des Juifs)* était la famille « Bauer », qui y vivait avec environ 550 familles. Selon le British Museum, les Bauer/Rothschild se sont installés à Francfort vers le XVI^e siècle. Dans la maison n° 152 et qui était connue comme la maison et la boutique des Bauer, il y avait un bouclier rouge (John Coleman dit que c'était une « protection rouge »), il y avait Amschel Moses Bauer. Amschel vivait comme marchand et marchand de marchandises

(biens d'occasion) et de vieilles pièces de monnaie et était prêteur sur gages. Il a voyagé dans toute la région pour vendre ses marchandises.

Maison des Bauer/Rothschild dans la Judengasse à Francfort :

Figure 1 - Il s'agissait de la maison et de la boutique de la famille Bauer/Rothschild.
C'est là que tout a commencé pour les propriétaires actuels du monde.

La relation avec le bouclier rouge est un mystère. Pour Andrew Carrington, le bouclier rouge de la maison des Bauer était une plaque rouge au-dessus de la porte d'entrée de leur commerce et qu'il s'agissait d'un dessin d'un hexagramme rouge, qui, dans la conception de l'auteur, se traduisait géométriquement et numériquement par le nombre 666, ce que nous connaissons comme le nombre du diable. M.S. King dit que la plaque exposée dans la maison/boutique des Bauer était un aigle romain avec un bouclier rouge (du Bouclier rouge anglais, du Rothschild allemand). Pour King, dans son ouvrage *Planet Rothschild – The Forbidden History of the New World Order*, son fils Mayer, après son retour à Francfort, a acquis l'entreprise de son père et a changé le nom de famille en Rothschild et a ainsi créé la Maison Rothschild.

John Reeves omet toute analyse du Bouclier Rouge, seulement comme la raison du nom « Rothschild ». Robin de Ruitter précise que l'hexagramme rouge était lié à l'étoile de David à six branches en l'honneur des Juifs

d'Europe de l'Est, et il a donc changé son nom en Rothschild, ce qui signifie bouclier rouge. Robin de Ruiter met en garde :

Il est important de noter que l'étoile de David (hexagramme), également connue sous le nom de « signe de Salomon », est un symbole d'origine magique et obscure. Extrêmement dangereuse est l'étoile enfermée dans un cercle. On dit souvent que ce symbole, employé par les cultes sataniques lors de cérémonies et de rituels, a un pouvoir mortel.

L'hexagramme ou l'étoile de David est utilisé comme symbole de l'État d'Israël, mais il n'est pas juif. Robin de Ruiter précise que l'hexagramme était utilisé dans les anciennes religions à mystères. C'était le symbole de Moloch, d'Astarté et d'autres. En fait, l'hexagramme a été utilisé pour représenter Saturne. Ce symbole semble avoir été utilisé par le roi Salomon lorsqu'il a apostasié, et a depuis été appelé le sceau ou le signe de Salomon. Plus tard, la Kabbale juive (ou occultisme – un autre nom, mais le même jeu) l'a pris comme un symbole magique. Promu par la Kabbale, il est devenu le symbole de l'identité juive, bien qu'il se rapporte davantage aux cercles occultes. L'utilisation par les Rothschild de l'hexagramme comme symbole de leur famille nous renseigne sur son implication dans la Kabbale juive.

Sur l'image de droite, nous voyons l'étoile de David, la même étoile, qui est censée être liée au drapeau de l'État d'Israël. La doctrine (quand nous disons doctrine, nous disons le Pouvoir Occulte) essaie de créer toute une vision pour essayer d'imposer à la société que ce symbole est juif.

Thelema est une secte occulte. Pour les adhérents, il s'agit d'une philosophie religieuse, mais en réalité, il s'agit d'un culte ou d'une idolâtrie de figures liées à tout ce qui est abject du christianisme. Aujourd'hui, il est bien considéré par l'élite mondiale et l'image à côté est le symbole ou l'hexagramme de Thelema.

Dans cette figure se trouve le sceau de Salomon. Pour certains, l'étoile entrelacée diffère de l'étoile de David. Il est considéré comme un sceau occulte, utilisé dans la sorcellerie, la magie noire, l'alchimie, la sorcellerie et l'astrologie. Le roi Salomon utilisait cet hexagramme pour éloigner les mauvais esprits.

C'est le symbole le plus connu et le plus traditionnel de la franc-maçonnerie. Mais si vous l'interprétez plus largement, vous pouvez voir deux triangles et faire un hexagramme. La franc-maçonnerie est une société secrète liée à l'élite mondiale et à divers cas de rituels de nature douteuse.

Ce rocher avec le symbole de l'étoile de David a été trouvé dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Il s'agit d'un morceau de l'époque de la Mésopotamie, des Sumériens, entre le Tigre et l'Euphrate. La civilisation sumérienne s'est installée dans la région vers 3 000 av. J.-C.

Le symbole sur le côté est un symbole connu des adeptes du satanisme. Il s'agit d'une chèvre avec des cornes, mais l'alignement parfait du dessin avec un hexagramme est ce qui rend le symbole satanique curieux. Ce symbole satanique est utilisé pour évoquer des esprits démoniaques dans des rituels macabres.

Image d'une pièce de la région de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin était une époque postérieure au Christ et a duré jusqu'au Moyen Âge. La capitale de l'empire était Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul, en Turquie.

L'hindouisme est la principale religion de la région de l'Inde. L'Inde est l'un des pays qui persécute le plus les chrétiens. En 2024, un groupe d'Indiens a fait irruption dans une église chrétienne et a blessé 14 chrétiens, dont des enfants. L'image de droite montre un hexagramme de l'occultisme hindou.

La Kabbale est une croyance mystique liée au judaïsme et à l'occultisme. À côté se trouve un symbole de la Kabbale qui a un hexagramme. Un hexagramme entrelacé, semblable au Sceau de Salomon.

Une secte satanique appelée luciféranisme gnostique, sa symbologie fait également référence à l'hexagramme. Cette secte croit que Lucifer est le symbole de la Lumière et de la connaissance.

L'un des symboles sur le billet d'un dollar des États-Unis. Au-dessus de la tête de l'eau, à l'intérieur d'un cercle se trouvent 13 étoiles qui forment un hexagramme de bleu.

Le Rotary International est un groupe de franc-maçonnerie. Au centre du symbole du Rotary se trouve un hexagramme à six branches qui fait allusion à un hexagramme afin de cacher ses véritables intentions.

À côté se trouve l'étoile de Renfan. L'étoile de Renfan fait référence à un dieu occulte de Babylone. Il est lié à la magie noire babylonienne avec des rituels de sacrifices humains. Ce qui est surprenant dans cet hexagramme, c'est que le royaume de Khazarie et ses dirigeants étaient des adeptes de la magie noire babylonienne.

Le même peuple et ses nobles, qui ont choisi le judaïsme comme religion officielle pour ne pas subir de représailles ou d'attaques de la part de leurs voisins monothéistes. Ce symbole est la preuve la plus explicite que le judaïsme actuel est lié à l'occultisme et non au judaïsme biblique (Ancien

Testament). Littéralement, le judaïsme moderne est totalement dominé par l'occultisme ou le satanisme.

Et enfin, le drapeau d'Israël, un État créé par l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, qui a toujours été gouverné par des dirigeants sionistes, dont tout indique qu'ils sont juifs ashkénazes. L'ONU est un organisme lié et créé par les propriétaires du monde.

Cette considération de Robin de Rüter, et les exemples de symbolologie entourant le drapeau israélien, nous font réfléchir à la relation entre l'occultisme des Ashkénazes (Juifs non juifs) et la fusion de la magie noire babylonienne et du Talmud juif. Cela fait beaucoup de coïncidences liées au même thème !

Non, tu as porté la châsse de Moloch, l'étoile de ton dieu Renphan, et les images que tu as faites pour les adorer. C'est pourquoi je les enverrai en exil au-delà de Babylone – Actes 7:43

En 1743, Amschel Moses Bauer se maria et eut un fils qui s'appelait Mayer Amschel Bauer. Mayer vécut dans la maison n° 152 avec ses parents et ses trois frères et sœurs jusqu'en 1775. Mayer a été éduqué et a grandi pour devenir rabbin ou enseignant à la synagogue. Amschel Moses Bauer était un marchand de Francfort. L'image ci-dessous est celle de Mayer Amschel Bauer et a ensuite adhéré au nom de famille Rothschild.

Figure 2 - Mayer Amschel Bauer e postérieur changement de nom de famille en Rothschild.

La famille Bauer était bien connue des Juifs de la région, bien que John Reeves n'ait jamais mentionné le nom de famille Bauer, il illustre à quel point la famille était importante parmi les Juifs :

Le Dr Lewysohn déclare que dans le cimetière juif de Worms est enterré le rabbin Menachem Mendel Rothschild, qui était le grand rabbin de la congrégation. Isaac Rothschild était directeur de la synagogue de Francfort, Solomon Rothschild était grand rabbin de Wiirzburg et Friedburg, et Boaz Rothschild était l'auteur d'un ouvrage hébreu publié dans Firth en 1766.

En raison d'une épidémie de variole en Europe en 1755, Mayer Amschel Bauer (Amschel en français est Anselme) perdit ses parents et alla vivre chez des parents dans la ville de Firth (ou Fürth), pour terminer ses études, et y resta trois ans. Pour une raison quelconque, Mayer n'a jamais aimé suivre la voie de la théologie, car il vivait dans un quartier dont le but principal était d'accumuler de l'argent et c'est à partir de là qu'il a suivi la voie du monde monétaire. Mayer Amschel a suivi cette voie à l'âge de treize ans (John Reeves dit que c'était à l'âge de douze ans).

Mayer a d'abord suivi la voie de son père en collectionnant et en échangeant des pièces de monnaie antiques à petite échelle à l'âge de douze ans (1755). Face à cette capacité, il abandonna ses études de théologie et retourna dans son quartier natal de Francfort. Grâce à ses compétences dans le secteur financier, il a été invité à travailler à Hanovre au sein de la banque

Oppenheim et y est resté pendant six ans, acquérant de l'expérience, de la stabilité et de la confiance des entrepreneurs.

« On ne peut qu'admirer le courage qu'il a fallu à un si jeune homme pour faire un tel pas (Mayer avait treize ans). Se rendant à Hanovre, l'homme reçut une petite œuvre de charité à l'Oppenheimer Bank House, où, six mois après son arrivée, il fut nommé apprenti. Il ne lui a pas fallu de longues années pour conclure que le jeune homme avait réussi dans le secteur bancaire. » – John Coleman dans son ouvrage La dynastie Rothschild

Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait suffisamment de capital pour démarrer sa propre entreprise, il a quitté *Oppenheim* et a commencé à faire du commerce de devises anciennes, de métaux précieux et de tout ce qui pouvait faire des bénéfices.

Mayer déménagea son entreprise dans sa ville natale et, en 1770, épousa Gudula (ou Gudule ou Gutta) Schnapper (fille du marchand Wolf Solomon Schnapper) et vécut dans la ville où vivait son père, dans la maison n° 152 de Red Shield. Il a eu dix enfants de son mariage avec Gudula, cinq garçons et cinq filles. Toutes les discussions d'affaires n'étaient qu'avec les fils.

John Coleman écrit dans son travail sur la famille un fait important qui peut être un déclencheur de la vérité décrite sur l'ancienne lignée Rothschild.

« La répartition du monde financier entre les enfants était un sujet de discussion favori dans la famille (Mayer et ses fils). Mayer a parlé de la relation entre Charlemagne et ses petits-enfants et de la façon dont les dirigeants de Rome ont gouverné le monde et de leur vision de leurs enfants. Charles (Charles ou Charlemagne) le Grand ou Charlemagne (771-814) était un Allemand typique, mesurant plus de six pieds et un superbe athlète qui parlait le grec et le latin. Il fut roi des Francs et devint empereur de Rome de 800 à 814 après

J.-C. Malgré sa vénération pour Charlemagne, Mayer Amschel jura une haine violente pour tout ce qui concernait Rome, qu'il décrivit dans ses années plus anciennes comme « le grand ennemi du bolchevisme », selon M. Alfred Mond dans la Bataille mondiale des Juifs. Samuel Gompers, écrivant au tribunal de Chicago le 1er mai 1922, a dit du bolchevisme en référence à Mayer Amschel Rothschild.

(...) La haine manifestée par Mayer Amschel Rothschild pourrait provenir du fait que Francfort au XVIIIe siècle était une ville de choix et de couronnement des empereurs et des saints romains, ce qui rendait furieux Mayer Amschel Rothschild de savoir que l'Église catholique était un ennemi implacable des bolcheviks. Certains historiens disent que sa haine était dirigée contre la Russie, parce que c'était la plus grande nation chrétienne d'Europe et que sous plusieurs de ses dirigeants, les Juifs ont enduré beaucoup de misères et de persécutions.

Il convient de rappeler que les Juifs ashkénazes (Juifs non juifs) ou la mafia khazar ou la noblesse khazar ont juré de se venger des peuples voisins qui ont envahi la Khazarie. Ce sont les Russes qui ont mené le conflit avec la Khazarie ! Encore une « coïncidence » alarmante.

À cette époque, la fortune des Bauer changea lorsque Mayer Amschel entra en contact avec le lieutenant-général baron von Estorff, à l'époque où il travaillait à Oppenheim, et parvint à gagner sa confiance et fut recommandé à Guillaume IX, landgrave de Hesse.

La Hesse est un royaume de l'Allemagne actuelle. Au XVIIIe siècle, l'Allemagne n'existait pas et comptait plusieurs royaumes, l'un d'entre eux, celui de Hesse, comme le montre la figure ci-dessous :

La Hesse rhénane, Starkenburg et la Hesse d'Obersse faisaient partie du royaume de Hesse. Guillaume avait un avantage, sa famille descendait de la noblesse britannique. Il était le fils de la princesse Mary de Grande-Bretagne, qui était la fille du roi George II, son grand-père.

La monnaie de l'époque dans la région était le thaler et la fortune de l'électeur de Hesse était de 36 millions de thalers et après une rencontre entre Mayer Asmchel, le baron Estorff et Guillaume de Hesse, Mayer devint le banquier du landgrave de Hesse.

Au début du XIXe siècle, l'Europe est en proie aux guerres napoléoniennes. Napoléon Bonaparte envahit et conquiert royaume après royaume. En 1806, Napoléon envoie son armée à Francfort et en Hesse. La raison de l'invasion est que Hesse a utilisé son armée pour soutenir la Prusse et l'Angleterre. Guillaume, en apprenant l'invasion, s'enfuit par crainte pour sa vie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de banques, comme c'est le cas aujourd'hui. L'argent était physique et pour la valeur millionnaire, il n'était pas possible de prendre sa fortune.

Face à cette impossibilité, il délègue Mayer Amschel Bauer, le futur Rothschild, pour cacher sa fortune à l'armée française. Bien que Mayer ait vécu à Francfort, qui sera également envahie, il accepte le risque de cacher sa fortune.

La cachette de la somme millionnaire était des tonneaux de vin dans les caves et enterrés dans son jardin, à la fois sur son domaine, qui a été violé par l'armée française et dans la recherche ils n'ont pas trouvé un sou de la fortune de Hesse.

À partir de ce jour, la vie de la famille Bauer et des futurs Rothschild allait changer à jamais. Non seulement de la famille, mais du monde.

LA MAISON ROTHSCHILD

« Le règne financier »

Partie 3

« La plupart des gens dans le monde ne savent pas ou n'examinent pas ce qu'est chaque personne, mais plutôt ce qu'elle semble être. Nous vivons selon le témoignage des autres. »

Baltasar Gracián, érudit espagnol

Depuis la « disparition » des dirigeants Khazars, les Juifs ont souffert de persécutions dans toute l'Europe. Il leur était interdit d'entrer dans certaines nations, ils étaient confinés dans des zones spécifiques, ils n'avaient aucun droit, ils subissaient des représailles – incendies criminels dans les quartiers juifs, expulsions territoriales et même lynchages humains et mort.

La coïncidence de cela est qu'après l'arrivée au pouvoir de la famille Rothschild au 19ème siècle, la persécution s'est tournée vers l'Église catholique et le christianisme. Le dix-neuvième siècle est connu pour le début de la mise au pouvoir de tous les intellectuels, politiciens ou militaires qui luttent contre la doctrine chrétienne. Quand je dis pouvoir, cela signifie renforcer la doctrine qui combat le christianisme, comme le nihilisme de Nietzsche, la Fabian Society, Karl Marx et Friedrich Engels, etc.

Aujourd'hui, au XXIe siècle, plus de 250 millions de chrétiens sont persécutés dans toutes les parties du monde. La doctrine chrétienne est durement attaquée graduellement et réformée dans l'intérêt des maîtres du monde et de la vision occulte.

Mère Tev Cinko Filhos à Cinco Filhas, etc. : Anselm Mayer Rothschild (1773-1855), Salomon Mayer Rothschild (1774-1855), Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), Karl Mayer Rothschild (1788-1855), Jacob Mayer Rothschild (1792-1868). Entrent en tant que Mulhers Temos : Janet Rothschild (1772-

1824), Isabella Rothschild (1781-1861), Babette Rothschild (1784-1869), Julie Rothschild (1790-1815) dans Henriette Rothschild (1791-1866).

Landgrave de Hesse-Cassell hérita de son père une fortune provenant du produit de l'engagement de ses soldats par le gouvernement britannique pour combattre les révolutionnaires américains. La fortune était estimée entre 30 et 40 millions de thalers (John Coleman dit qu'elle était de 40 millions selon les documents du British Museum, tandis que John Reeves dit qu'elle était de 36 millions).

Comme nous l'avons déjà signalé dans le chapitre précédent, au début du XIXe siècle, les guerres napoléoniennes se déroulaient et le règne de Hesse-Cassell fut engagé par les nations européennes, telles que l'Angleterre et la Prusse, pour combattre l'armée de Napoléon. Napoléon envahit la Hesse et toute la région, y compris la ville de Francfort.

Le landgrave de Hesse avait confié sa fortune à Mayer Amschel Rothschild, qui a réussi à garder toute la fortune dans sa maison sans que l'armée française ne puisse trouver de telles valeurs.

Malgré le succès de la dissimulation d'une grande fortune à un membre de la noblesse européenne, cet argent a été, selon les rapports des auteurs, littéralement usurpé ou réutilisé (c'est le moins qu'on puisse dire) afin que Mayer Rothschild puisse consolider sa fortune.

Mayer Amschel Rothschild avait le soutien de Karl Friedrich Buderus von Carlshausen. Buderus était un conseiller financier officiel de Guillaume Ier de Hesse-Cassell. Ils ont mis en place un stratagème financier qui a fait de la famille Rothschild les maîtres du monde.

Le plan était le suivant : les soldats de Hesse étaient engagés pour combattre dans diverses batailles pour d'autres nations (l'Angleterre était le principal client). Ces nations ont payé pour ces services. Dans le contrat, il y avait des paiements supplémentaires pour les soldats s'ils étaient blessés et même pour les familles des soldats morts (mercenaires) qui

étaient trois fois plus élevés. Landgrave reçut un signe de cette valeur. De plus, en temps de paix, le contrat était en vigueur pour une autre année.

Chaque année, par exemple, le Royaume-Uni embauchait 15 000 à 17 000 soldats de Hesse. L'argent n'est pas allé dans les coffres de la maison de Hesse-Cassel, mais a été conservé en Angleterre pour d'autres investissements. L'argent a été réinvesti sous forme de prêt à d'autres royaumes appauvris par des guerres avec des taux d'intérêt très élevés. Et aucun soldat ou membre de la famille d'un soldat mort de Hesse n'a reçu d'argent. Seul Mayer Amschel Rothschild, landgrave de Hesse et Buderus reçut les sommes. Pour maintenir la discrétion et le chemin des valeurs, le système a été associé à la famille Thurn & Taxis, dont le segment était le secteur postal.

Les princes de Von Thurn et de Taxis (membres du Comité des 300) étaient très heureux d'avoir une part du butin en échange d'agir en tant qu'agents de renseignement pour le landgrave, et plus tard pour les Rothschild. Ils le firent en ouvrant le courrier si important, en lisant le contenu et en informant le landgrave de ce qu'ils voyaient, et sur leurs ordres, ou en retardant la livraison des lettres au profit du landgrave et du mayer Amschel – et au détriment de leurs débiteurs. – John Coleman – La dynastie Rothschild.

John Reeves, un amoureux de la famille Rothschild, dans son travail, tente de romancer les actes de Mayer A. Rothschild, mais ce qui s'est réellement passé est ce qu'Armstrong a écrit :

*Les costumes sont tout à fait « moins romantiques ». Mayer Amschel Rothschild **a détourné l'argent**. Cet argent a été gâté dès son origine. Elle a été payée au gouvernement britannique pour le landgrave pour le service de ses soldats ; Il avait l'habitude de réprimer la Révolution américaine, et les soldats avaient moralement le droit de le faire. Il a d'abord été dévié par*

Guillaume de Hesse, puis par Mayer Amschel. Cet argent volé deux fois est le fondement de l'énorme fortune des Rothschild. Depuis, il est resté fidèle à son origine. Il n'y a pas un dollar honnêtement acquis dans les centaines de milliards que possède maintenant la famille Rothschild. Au lieu de mettre l'argent dans des tonneaux de vin, Mayer Amschel Rothschild a envoyé la totalité de la somme à son fils Nathan à Londres, et où il a établi à Londres la ramification de la famille – George Armstrong – Rothschild Money Trust.

Le stratagème mis en place avec les princes de Von Thurn et Taxis signifiait que les Rothschild disposaient d'informations privilégiées et pouvaient agir pour tirer profit de leurs concurrents.

Dans l'un de ces rapports d'initiés, l'un des fils de Mayer, Nathan Rothschild, a investi une somme exorbitante d'argent en or dans la Compagnie des Indes orientales. La raison de cet investissement est que Nathan savait que la compagnie serait sur une route sur la péninsule de Wellington. Ce « privilège » accordé aux Rothschild a rendu possible une série de profits pour la famille et a renforcé la fortune des Rothschild.

Mayer Rothschild fit bon usage de son influence et de son amitié avec le landgrave de Hesse. Elle a pu étendre son marché à travers les royaumes d'Europe. Selon John Coleman et John Reeves, par exemple, les prêts émis par les Rothschild au royaume du Danemark s'élevaient à dix millions de thalers.

Mayer Rothschild, d'une manière planifiée et stratégique, et avec l'argent qu'il a obtenu en manipulant les membres de la noblesse européenne et, selon une bonne partie de la doctrine, en usurpant l'argent de la monarchie européenne, a fait créer à ses fils leurs propres succursales et bureaux en Europe. Les lieux de tournage étaient : Londres en Angleterre, Vienne en Autriche, Naples en Italie, Paris en France et Berlin en Allemagne.

Dans ces pays, ses fils ont suivi la voie de leur père en manipulant les nobles européens comme des marionnettes et ont élargi la fortune familiale et sont devenus la famille la plus puissante du monde.

*Il n'a fallu qu'une génération de planification, d'intrigue et de manipulation de l'opinion publique pour faire des Rothschild la plus grande force et la plus grande influence, non seulement dans les affaires en Europe, mais aussi en Extrême-Orient et plus tard aux États-Unis.
(John Coleman)*

La force politique était si gigantesque que les fils de Mayer obtinrent des postes dans la noblesse, comme en 1815 en Autriche, lorsque la monarchie accorda des titres de « baron » aux fils de Mayer Rothschild. Lorsqu'il n'a pas pu obtenir d'influence politique, il a acheté une position politique, comme cela s'est produit en Prusse lorsqu'il a acheté un siège au Conseil prussien du commerce.

C'est le benjamin de la famille, Jakob Rothschild, qui dirige le bureau de Paris. En France, il a établi un commerce lié aux lignes de chemin de fer, c'est-à-dire qu'il a financé des dizaines de nouvelles lignes de chemin de fer dans le pays et a étendu la fortune et la force politique du pays.

En Angleterre, Nathan Rothschild s'est même installé à Manchester, avec un seul but : avoir l'hégémonie de l'industrie textile. La majeure partie du tissu des forces armées anglaises provenait de Manchester, mais le tissu était importé d'Allemagne. Une fois de plus, les Rothschild étaient au courant d'informations privilégiées provenant des princes de Von Thurn et Taxis, et savaient que l'offensive imminente de Napoléon était imminente.

Mis au courant de l'offensive de Napoléon, Nathan achète tout le stock de draps en Allemagne. Lorsque la guerre a commencé avec Napoléon, le gouvernement britannique a fait fabriquer les uniformes des forces armées et le tissu a été vendu par Nathan Rothschild. Nathan était un expert en manipulation de l'intérieur. Il avait des agents dans toute l'Europe et connaissait l'information avant même que cela ne se produise. Ce serait une

tactique largement pratiquée par le Nouvel Ordre Mondial, mais en plus d'avoir des agents de tous les secteurs pour avoir des informations privilégiées, ce seraient eux qui mèneraient les décisions, c'est-à-dire qu'ils seraient ceux qui planifieraient l'avenir de la société mondiale.

Hillaire Belloc a dit un jour : « *Quelque chose d'énorme s'est produit en 1790* » , H.G. Wells, un adhérent du Nouvel Ordre Mondial, a également dit : « *La civilisation a pris fin en 1790.* » Les références sont liées à la soudaine puissance financière de Mayer Rothschild qui a commencé par coïncidence, en même temps que les grandes révolutions européennes et américaines.

Au cours de ces premières années du 19ème siècle, la famille Rothschild a commencé une ascension écrasante vers le pouvoir mondial. Obtenir des situations pour les Juifs dans la sphère législative (droits) afin d'en tirer profit, en augmentant la dette des nations européennes envers la famille Rothschild ainsi qu'en manipulant et en privilégiant l'information au profit au détriment de la concurrence, de la société et des nations.

LA MAISON ROTHSCHILD

« À l'Europe Rothschild »

Chapitre IV

« Je connais tes œuvres, tes tribulations et ta pauvreté, (mais tu es riche), et je connais le blasphème de ceux qui se disent Juifs, et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. »

Révélation 2 :9

Avec la Révolution française et l'expansion de l'empire napoléonien à travers l'Europe, les nations ont été détruites et avaient besoin d'un soutien financier pour restaurer leurs nations. De plus, en 1815, la France a été condamnée à payer des millions de francs en compensation de sa tentative de domination belliqueuse de l'Europe.

À l'époque, les grandes nations d'Europe avaient besoin d'un soutien financier pour restructurer leurs nations. Face à cette situation, l'Angleterre, la France, la Russie, la Prusse et l'Autriche, entre 1815 et 1830, ont besoin d'emprunts économiques à cette fin.

Avec les privilèges de l'information, leur pouvoir et leur influence auprès des politiciens et des nobles d'Europe, au détriment des nations, ils ont réussi à amener les grandes nations mentionnées ci-dessus à demander de tels prêts aux bureaux des Rothschild.

Entre 1815 et 1830, les Rothschild ne faisaient que piller les cinq grandes puissances : l'Angleterre, la Russie, la France, l'Autriche et la Prusse. La Prusse a emprunté 5 millions de livres sterling à un taux d'intérêt de 5 %, mais a reçu 3,5 millions de livres sterling (70 %) pour ses obligations d'État, ce qui a fait grimper le taux d'intérêt réel à 7 %. Mais l'essentiel était que les obligations devaient être remboursées à 100 % en quelques années.

Les Rothschild ont réalisé un bénéfice de 1,5 million de livres sterling (John Coleman).

En Italie, Karl Rothschild a joué un rôle déterminant dans la mise en gage des revenus du pays, tout comme le bureau de Naples était courtisé par les monarques et les dirigeants politiques pour obtenir des conseils. Il a créé C. M. Rothschild & Figli et a également fait des affaires avec le Vatican et avec le pape Grégoire XVI lui-même, qui a décerné à Karl Rothschild l'Ordre de Saint-Georges. Les Rothschild, selon l'Encyclopédie juive, sont devenus les gardiens du trésor papal. En 1863, la banque a été fermée en raison de la perte stratégique de la ville de Naples et de l'unification de l'Italie.

Dans sa ville natale de Francfort, le fils aîné, Amschel (Anselm) Mayer Rothschild, dirigera la banque créée par son père, M.A. von Rothschild und Söhne. Amschel avait de bonnes relations avec les juifs ultra-orthodoxes du continent européen. Il est intéressant de noter qu'en Allemagne, le crime organisé était plein d'argot en yiddish, la langue maternelle de la région de Khazarie.

La particularité de ce bureau Rothschild est qu'en 1901 il sera liquidé, car il n'a pas de descendant mâle.

À Vienne, ils installent le bureau de S. M. von Rothschild, propriété de leur fils Salomon Rothschild. Le principal créancier de l'office était Klemens von Metternich, un homme politique autrichien, qui fut ministre des Affaires étrangères (1809-1848). Il descendait d'une ancienne famille noble et était le fils d'un comte.

Nathan Rothschild, en 1810, a fondé N.M. Rothschild & Sons. Ses principaux concurrents moururent et il devint le plus grand banquier d'Angleterre.

Peu m'importe que la marionnette soit sur le trône d'Angleterre pour gouverner l'empire, parce que l'homme qui contrôle l'argent de la Grande-Bretagne contrôle l'empire britannique, et je contrôle l'argent de la Grande-Bretagne. (Nathan Rothschild)

Elle finançait la Compagnie des Indes orientales, finançait les gouvernements de l'Angleterre, de la Prusse et du Danemark. Grâce aux Sages de Sion et à un coup de maître lié à la bataille de Waterloo, la famille est devenue propriétaire de la Banque d'Angleterre.

En France, le plus jeune fils de Mayer Rothschild, Jakob, fonde en 1810 la banque De Rothschild Frères, dont le premier travail est d'investir dans le secteur ferroviaire français.

La famille Rothschild est liée à de grandes familles européennes, parmi lesquelles les Warburg, les Oppenheimer, les Schiff, les Sasson et les Morgan.

L'un des succès de la famille Rothschild et de ses bureaux a été de financer les deux parties dans les conflits européens et nord-américains. Cette conduite lui valut des postes importants dans l'aristocratie européenne et des titres importants dans la noblesse d'Europe.

Aujourd'hui, la famille Rothschild a une sorte de contrôle bancaire de plus de 150 pays dans le monde, y compris des organisations de nations telles que l'Union européenne. Juste pour vous donner une idée de la façon dont la famille a le pouvoir dans le monde, les banques comme la Réserve fédérale chinoise et la Réserve fédérale américaine sont sous le contrôle de la famille. Les deux plus grandes économies du monde sont sous le pouvoir de la famille Rothschild. Les pays que nous connaissons tous avec des pays dictatoriaux, comme Cuba et la Russie, et qui disent qu'ils n'acceptent pas « l'impérialisme américain » ou le libéralisme sont sous leur pouvoir.

Le conflit et la rivalité entre l'Occident et l'Est ne sont rien d'autre qu'un moyen de mettre la société sous contrôle afin qu'ils puissent maintenir et étendre leur domination mondiale. Pure tromperie !

LA MAISON ROTHSCHILD

« Arbre généalogique de la famille Rothschild »

Chapitre V

Seigneur d'une richesse illimitée, il s'enorgueillit d'être l'arbitre de la paix et de la guerre, et que le crédit des nations dépend de son approbation ; ses correspondants sont innombrables ; leurs courtisans surpassent ceux des princes souverains et des souverains absolus ; Les ministres d'État sont à sa solde. Fondamental dans les bureaux de l'Europe continentale, il aspire à dominer les nôtres.

Thomas Slingsby Duncombe, Chambre des communes – 1828.

Nous présentons la famille Rothschild et leurs mariages à des personnalités importantes qui montrent clairement que rien n'est une coïncidence, mais plutôt une architecture absurdement complexe et stratégique.

Il s'agit de Mayer, d'Amschel, de Bauer et de Rothschild. Comme nous l'avons déjà dit, il est le fils d'Amschel (Anselme), Moses Bauer/Rothschild et Schönche Lechnich. Il est né à Francfort et a vécu dans un quartier juif dont la maison avait un symbole rouge (bouclier) qui a inspiré le nom de famille de la famille Rothschild. Il est ashkénaze (khazari) ou juif non juif et a eu cinq fils et cinq filles : Jeannete Rothschild, Amschel Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Isabella Rothschild, Babette

Rothschild, Karl Mayer Rothschild, Julie Rothschild, Henriette Rothchild, Jacob Mayer Rothschild. Sur son lit de mort et dans son testament, il a clairement indiqué que la progéniture de la famille Rothschild devait épouser des parents proches (endogamie). Leurs filles (Jeannete, Isabella,

Babette, Julie et Henriette) épouseront des personnes choisies par la famille pour des raisons commerciales. C'est le stratège qui a planifié la création des cinq bureaux financiers dans les grandes villes de l'époque (Londres, Paris, Naples, Vienne et Francfort) et chacun des cinq fils dirigera ces bureaux.

Amschel Mayer von Rothschild, est le deuxième fils et le fils aîné de Mayer Amschel Rothschild. Il est né en 1773 et mort en 1855. C'est M. A. Rothschild & Söhne qui a continué à diriger le bureau de Francfort. Il ne s'est pas marié et n'a pas eu d'enfants. Ses neveux, Anselme (fils de Salomon), Mayer Karl et Wilhelm Karl (fils de Karl) prirent la direction de l'entreprise à partir de 1855, il fut fait baron, reçut l'Ordre de Léopold en Belgique et entretint des liens

étroits avec les juifs ultra-orthodoxes.

Salomon Mayer von Rothschild est né en 1774 et mort en 1855. Il épousa Caroline Stern et eut deux enfants : Anselm von Rothschild (1803-1874) et Betty von Rothschild (1805-1886). Ses enfants ont épousé des parents, Anselme a épousé sa cousine Charlotte Nathan Rothschild (fille de Nathan Rothschild) et Betty a épousé son oncle Jakob Rothschild. Salomon était l'administrateur de la branche financière viennoise de la famille, S. M. von Rothschild. Caroline Stern est issue d'une famille juive de banquiers français

originaires de Francfort. Même ville que Salomon, ce qui prouve les liens entre les familles ashkénazes. La famille Stern est liée à plusieurs banques d'affaires, notamment en France. Dans leur arbre généalogique, les Stern sont liés à des politiciens conservateurs anglais, à des nobles et à des hommes d'affaires britanniques, et même à la famille monarchique portugaise. Remarquez que le lien de Salomon était stratégique, car ils ont créé des liens entre deux banquiers juifs ashkénazes qui ont rendu le

pouvoir ashkénaze plus grand en Europe. Salomon avait une relation forte avec les aristocrates autrichiens, notamment en étant le premier Juif à recevoir la citoyenneté autrichienne, ainsi qu'en recevant le titre de baron avec ses frères en Autriche par l'empereur.

Les petits-enfants de Solomon Rothschild sont : Mayer Anselm Leon (1827-1828), Caroline Julie Anselm (1830-1907), Mathilde Hannah von Rothschild (1832-1924), Sarah Luisa (1834-1924), Nathaniel Anselm (1836-1905), Ferdinand James (1839-1898), Albert Solomon (1844-1911), Alice Charlotte (1847-1922). La direction de la succursale de Vienne est reprise par Albert Solomon. Parmi ceux qui n'ont pas épousé de parent, Sarah Luisa a épousé le baron Raymond Franchetti, les Franchetti sont d'origine juive et sont parmi les plus riches de la Méditerranée, à partir du XVIIIe siècle. **Ministre des Travaux publics sous Benito Mussolini.** Un autre baron, Raymond Franchetti, épousa Louise Sarah Rothschild.

Albert Rothschild épousa sa cousine germaine, Bettina Caroline de Rothschild (1858-1892), ils eurent sept enfants : George Anselm Alphonse (1877-1934), Alphonse Meyer de Rothschild (1878-1942), Charlotte Esther von Rothschild (1879-1885), Ludwig Nathaniel (1882-1955), Eugène Daniel von Rothschild (1884-1976) et Oskar von Rothschild (1888-1909). Ludwig Nathaniel était marié à la comtesse Hildegard Karoline Johanna Maria von Auersperg (les Auesperg sont une famille noble qui remonte au Saint-Empire romain germanique). Eugène Daniel von Rothschild s'est marié deux fois avec Catherine Wolf (1885-1946) et après sa mort avec l'actrice Jeanne Stuart.

Mathilde von Rothschild a épousé le cousin de son père, Wilhelm Carl von Rothschild, et ils ont eu trois enfants, mais deux ont survécu jusqu'à l'âge adulte : Adelheid Rothschild (1853-1935) qui a épousé son cousin Edmond James de Rothschild et Minna Caroline Rothschild qui a épousé Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, une autre famille juive importante. Adelheid a eu trois enfants : James Armand Edmond de Rothschild (1878-1957) qui a épousé Dorothy Mathilde Pinto (militante juive et famille Cohen), Maurice Edmond Karl de Rothschild (1881-1957) qui a épousé Noémie Halphen (1888-1968). Noémie est issue d'une famille juive portugaise, financière et

concurrente des Rothschild. Et enfin, il y a eu Miriam Caroline, Alexandrine de Rothschild. James Armand Edmond de Rothschild était un homme politique libéral britannique. Maurice Edmond Karl de Rothschild a eu un fils nommé Edmond Adolphe de Rothschild (1926-1997) et a épousé une artiste bulgare Veselinka Vladova Gueorguieva puis l'actrice française Nadine Nelly Jeannette Lhopitalier et a eu un fils nommé Benjamin Edmond Maurice Adolphe Henri Isaac de Rothschild (1963-2021). Benjamin a épousé la banquière salvadorienne Ariane Langner et ils ont eu quatre enfants : Noémie de Rothschild, Alice de Rothschild, Eva de Rothschild et Olivia de Rothschild.

Nathan Mayer Rothschild, né en 1777 et mort en 1836. Sûrement le fils le plus réussi de Mayer Amschel Rothschild et le plus réussi parmi les enfants. Il a ouvert une succursale à Londres, N. A. Rothschild & Sons. Il a réalisé des exploits qui ont fait de la famille Rothschild l'une des plus puissantes d'Europe. Le bureau de Londres finança plusieurs campagnes britanniques dans la guerre contre Napoléon, en particulier à Waterloo, dont le plan lui donnait l'occasion d'être le grand maître des finances anglaises. Il finança la Prusse

et le Danemark, et aida son père dans le plan financier avec le landgrave de Hesse. Il a épousé Hannah Barent-Cohen et a eu sept enfants : Charlotte (mariée à son cousin Anselm, fils de Salomon), Lionel (marié à sa cousine Charlotte, fille de Karl Rothschild), Anthony (marié à Louise Montefiore), Nathaniel (marié à sa cousine Charlotte, fille de Jakob Rothschild), Hannah (mariée à Henry FitzRoy), Mayer (mariée à Juliana Cohen) et Louise (mariée à son cousin Mayer Carl, fils de Karl Rothschild). La « coïncidence » du mariage de Nathan Mayer est qu'Hannah Barent-Cohen était la fille d'un riche marchand d'origine juive ashkénaze né à Amsterdam. Son père a eu plusieurs enfants et ils se sont mariés avec le banquier Montefiore. Ce qui est le plus intrigant, c'est que la cousine d'Hannah, Nanette Salomons Cohen, **la mère de Karl Marx**, indique clairement que Karl Marx a reçu l'aide des Rothschild en Angleterre pour échapper à la persécution en France et en Prusse. Il est également apparenté à l'industriel juif Frederik Phillips et

à Gerard Phillips, fondateurs de la célèbre société Phillips Electronics. Réalisez que si vous cherchez, les grands noms de l'histoire du 19ème siècle à nos jours auront des liens d'une manière ou d'une autre avec les Rothschild. Les filles de Nathan ont eu des mariages très bien arrangés. Sa fille Hannah a épousé un FitzRoy qui a des liens de sang avec la noblesse britannique (arrière-arrière-petit-fils du roi Charles Ier, fils du lieutenant-général et 2e baron Southampton). Il a été sous-secrétaire d'État et premier commissaire aux travaux. Hannah a eu deux enfants avec FitzRoy : Arthur Fitzroy et Caroline Blanche Elizabeth FitzRoy. Caroline épousa Sir Coutts Lindsay, un descendant du comte. Juliana Cohen, qui a épousé le fils de Nathan, est le fils d'Isaac Cohen, le fils de Levy Barent Cohen, qui est lié à la femme de Nathan. Le nom de famille Montefiore est lié aux Rothschild depuis le père de Nathan, qui est également un juif italien.

Les petits-enfants de Nathan sont : Leonora de Rothschild (1837-1911), Evelina de Rothschild (1839-1866), Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915), Alfred Charles de Rothschild (1842-1918) et Léopold de Rothschild (1845-1917) – fils de Lionel Rothschild.

Parmi les enfants de **Lionel Rothschild**, Nathan Mayer a épousé sa cousine Emma Louise von Rothschild (1844-1935) et ils ont eu trois enfants : Lionel Walter Rothschild (1868-1937), Evelina Rothschild-Behrens (1873-1947) et Nathaniel Charles Rothschild (1877-1923) et qui a épousé Rózsika Edle von Wertheimstein (1870-1940) qui est la fille d'un militaire juif austro-hongrois. Nathaniel a eu trois enfants : Miriam Louisa Rothschild (1908-2005), Elizabeth Charlotte Rothschild (1909-1988), Nathaniel Mayer Victor Rothschild (1910-1990) et Kathleen Annie Pannonica Rothschild (1913-1988). Miriam Louise a épousé un soldat britannique et ils ont eu six enfants (dont quatre biologiques) : Mary Rozsiska (1945-2010), Charles Daniel (1948), Charlotte Teresa (1951) et Johanna Miriam (1951). Nathaniel Mayer Victor Rothschild a épousé Barbara Judith Hutchinson (1911-1989) et ils ont eu trois enfants : Sarah Rothschild (1934), Jacob Rothschild (1936-2024) et Miranda Rothschild (1940). Il a ensuite épousé Teresa Georgina Mayor (1915-1996) et ils ont eu quatre enfants : Emma Rothschild (1948) et a épousé l'économiste hindou Amartya Kumar Sen, Benjamin Mayer Rothschild (1952-1952), Victoria Katherine Rothschild (1953) a épousé

l'écrivain **Simon Gray** (1936-2008) et Amschel Rothschild (1955-1996) et a épousé Anita Patience Guinness de la famille anglo-irlandaise liée à la fabrication de la célèbre bière Guinness. Amschel a eu trois enfants : Kate Emma Rothschild Goldsmidt (1982), Alice Miranda Rothschild (1983) et James Amschel Victor Rothschild (1985). Le plus intéressant est que l'épouse Teresa Georgina Mayor est apparentée à **Beatrice Webb, fondatrice de la London School of Economics liée à la Fabian Society**. Kathleen Annie Pannonica Rothschild a épousé le baron français Jules de Koenigswarter.

Un autre fils de Lionel qui eut des enfants fut Léopold de Rothschild. Il a épousé Marie Perugia (1862-1937). Sa sœur a épousé Arthur Sassoon, un banquier juif ayant des liens avec la famille Rothschild. La famille Sassoon est liée au commerce du coton et de l'opium en Chine. Ils ont trois enfants : Lionel Nathan (1882-1942), Evelyn Aquiles (1886-1917) et Antônio Gustavo (1887-1961). Lionel Nathan a épousé Marie Louise Eugénie Beer (1892-1975) et ils ont eu quatre enfants : Rosemary Leonora Ruth (1913-2013) qui a épousé le major Denis Gomer Berry (propriétaire de la mine galloise et rédacteur en chef d'un journal), Edmund Leopold (1916-2009), Noemi Luisa Nina (1920-2007) et David Leopold (1927-2012). Marie Louise Eugénie Beer descend d'une famille de financiers berlinois et de banquiers juifs belgo-allemands du nom de Bischoffsheim. Edmond Leopold a épousé Elizabeth Edith Lentner (1923-1980) et ils ont eu quatre enfants : Katharine Juliette (1949) qui a épousé Marcus Agius (financier britannique et ancien président du groupe Barclays), Nicholas David (1951), David Lionel (1955) et Charlotte Henriette (1955). Anthony Gustav a épousé Yvonne Lydia Louise Cahen d'Anvers (1899-1977) de la famille Bischoffsheim et ils ont eu trois enfants : Renée Louise Marie (1927-2015), Anne Sonja (1930-1971) et Evelyn Robert Adrian (1931-2022). Evelyn Robert Adrian a épousé Jeannette Bishop (nièce de Sir Stanley Hooker, ingénieur en moteurs à réaction), après le meurtre de sa femme, il s'est remarié avec Victoria Lou Schott (1949-2021) fille du promoteur immobilier de Floride Lewis Schott et ils ont eu trois enfants : Jessica Rothschild (1974) et a épousé le réalisateur Sacha Gervasi ; Anthony James Rothschild (1977) et marié au mannequin et présentateur de télévision Tania Strecker et David Mayer Rothschild (1978).

Frère de Lionel Rothschild, fils de Nathan Rothschild et petit-fils de Mayer Amschel Rothschild, **Anthony Nathan Rothschild** a épousé Louise Montefiore (1821-1910) et ils ont eu deux enfants : Constance (1843-1931) qui a épousé Cyril Flower (baron Battersea) et Annie Henriette (1844-1926) qui a épousé le fils du 4e comte de Hardwicke, Elliot Constantine Yorke.

Nathaniel de Rothschild, fils de Nathan Rothschild, frère de Lionel et Anthony Rothschild épousa Charlotte de Rothschild et ils eurent quatre enfants : Nathalie Rothschild (1843-1843), James Edouard de Rothschild (1844-1881) qui épousa Laura Thérèse von Rothschild (1847-1931), Mayer Albert de Rothschild (1846-1850) et Arthur de Rothschild (1851-1903).

Hannah Mayer Rothschild épousa Henry FitzRoy (1807-1859) et ils eurent deux enfants : Arthur Frederic Fitz Roy (1842-1858) et Caroline Blanche Elizabeth FitzRoy.

Le baron **Mayer Amschel de Rothschild**, fils de Nathan Rothschild et frère de Charlotte, Hannah, Nathaniel, Anthony et Lionel, marié à Juliana Cohen eut une fille, Hannah Primrose (1851-1890), la comtesse de Rosebery qui épousa Archibald Primrose (5e comte de Rosebery) et ils eurent quatre enfants : Sybil Primrose (1879-1955), Margaret Primrose (1881-1967) qui épousa le comte de Crewe, Harry Primrose (1882-1974) et Neil Primrose (1882-1917). Et enfin, Louise von Rothschild qui épousa son cousin Mayer Carl von Rothschild et ils eurent sept enfants : Adèle (1843-1922) qui épousa son cousin Solomon de Rothschild ; Emma Louise (1844-1935) qui épousa Nathan Rothschild, 1er baron Rothschild ; Clémentine Henriette (1845-1865), Laura Thérèse (1847-1931), mariée à Nathan de Rothschild ; Hannah Luise von Rothschild (1850-1892) ; Margaretha Alexandrine (1855-1905), mariée au duc Antoine XI ; Bertha Clara (1862-1903) épousa le duc Alexandre Berthier de Wagram.

Les générations de Nathan Rothschild sont parmi les plus importantes de la famille, car elles sont liées à la construction du canal de Suez en Égypte, financée par Cecil Rhodes pour la création de la British South Africa Company et du conglomérat diamantaire De Beers. Il a été impliqué dans la Déclaration Balfour de l'État juif en Palestine. Nathaniel, petit-fils de Lionel

Rothschild, a été **conseiller des gouvernements d'Edward Heath et de Margaret Thatcher**. Il est également lié à l'espionnage soviétique à Cambridge. Victor Rothschild était membre du MI-5 (services secrets britanniques).

Karl Mayer von Rothschild (Carl ou Charles, selon la langue), est né en 1788 et mort en 1855. Il était l'administrateur de la succursale de Naples de C. M. Rothschild & Figli. Il a épousé Adelheid Herz et a eu cinq enfants : Charlotte (mariée à Lionel, fils de Nathan), Mayer Carl (mariée à Louise, également fille de Nathan), Adolphe Carl, Wilhelm Carl et Anselm Alexander Carl. Adelheid von Rothschild est la fille de Moses Isaac Herz (1778-1848) et la petite-fille d'Isaac Samsom Herz (1716-1777). Ils sont nés à Hambourg, en Allemagne.

Mais Moïse Isaac Herz, le père d'Adelheid, est le frère d'Adélaïde Goldschmidt. La famille Goldschmidt est d'origine juive ashkénaze allemande et a des liens avec les Rothschild. Dans la famille Goldschmidt, il y a des banquiers, des politiciens conservateurs et des philosophes. Maximilian Goldschmidt est marié à la petite-fille de Karl Mayer Rothschild. À ce jour, il existe un lien entre les familles, puisque Ben Goldschmidt (né en 1980) est marié à Kate Emma Rothschild (née en 1982).

Les petits-enfants de Karl (Carl, Carl ou Kalman) Mayer Rothschild : Les enfants de Charlotte ont déjà été mentionnés, car elle a épousé son cousin Lionel de Rothschild. On peut dire la même chose de Mayer Amschel, qui épousa sa cousine Louise von Rothschild, déjà mentionnée. Wilhelm Carl von Rothschild a épousé Mathilde Hannah von Rothschild, dont nous avons également parlé ci-dessus.

Jakob (Jacob ou James) Mayer Rothchild, est né en 1792 et mort en 1868. C'est lui qui dirigeait la succursale parisienne de J. M. Rothschild & Frères. Il a épousé sa nièce Betty Rothschild, fille de son frère Solomon. Ils eurent cinq enfants : Charlotte (mariée à son cousin Nathaniel), Mayer Alphonse de Rothschild (mariée à la fille de Lionel Rothschild, son cousin), Gustave Samuel de Rothschild (marié à Cécile Anspach), Salomon James de Rothschild (marié à Adèle von Rothschild, fille de son cousin Mayer Karl) et Edmond Benjamin de Rothschild (marié à Adelheid Rothschild, fille de son cousin Wilhelm Karl). Jakob est lié à Frédéric Chopin, Honoré Balzac, Eugène Delacroix et Heinrich Heine.

Alphonse James de Rothschild a quatre enfants : Bettina Caroline (1858-1892), Lionel James Mayer (1861-1861), Charlotte Béatrice (1864-1934) et Édouard Alphonse James (1868-1949). Charlotte Béatrice épouse Maurice Ephrussi (1849-1916), banquier et marchand de blé. La famille Ephrussi est composée de Juifs ashkénazes.

Édouard Alphonse James a épousé Germaine Alice Halphen (1884-1975), fille du financier juif Émile Halphen. La famille Halphen est la fondatrice de la bijouterie Halphen, compte des financiers, des diamantaires, des magistrats, des industriels et des banquiers. Ils ont eu quatre enfants : Édouard Alphonse Émile Lionel de Rothschild (1906-1911), Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild (1909-2007), Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild (1911-2012) et Bethsabée Louise Émilie Béatrice de Rothschild (1914-1999).

Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild s'est marié deux fois et à deux baronnes, il a eu un fils David René de Rothschild (1942) et de son second mariage il a eu un fils Édouard de Rothschild (1957). David René a épousé la princesse Olimpia Anna Aldobrandini (1955) et ils ont eu quatre enfants : Lavinia Anne Alix de Rothschild (1978) ; Stéphanie Anne Marie Buffévent

(1977) qui épousa Augustin de Buffévent ; Alexandre Guy Francesco de Rothschild (1980) a épousé Olivia Bordeaux-Groult ; et Louise Lili Béatrice de Rothschild (1989).

Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild a épousé Robert Calmann-Levy, puis s'est séparée et a épousé le violoncelliste Gregor Piatigorsky et ils ont eu deux fils : Jephtha Piatigorsky (1937) et Joram Piatigorsky (1940). Joram a épousé Lona Shepley et ils ont eu deux enfants.

Bethsabée Louise Émilie Béatrice de Rothschild était mariée à Donald Bloomingdale (1913-1954), de la famille fondatrice du grand magasin Bloomingdale aux États-Unis, et ils n'eurent pas d'enfants.

Gustave Samuel James de Rothschild, fils de Jakob Rothschild et petit-fils de Mayer Amschel Rothschild. Il a épousé Cécile Anspach, fille d'un officier de la Cour de cassation. Ils eurent six enfants : Octave de Rothschild (1860-1860) ; Zoé Lucie Betty de Rothschild (1863-1916) a épousé le banquier belge León Lambert ; Aline Caroline de Rothschild (1867-1909) qui épousa Sir Edward Albert Sassoon (1856-1912), un homme d'affaires britannique ; Berthe Juliette de Rothschild (1870-1896) ; André de Rothschild (1874-1877) ; et Robert de Rothschild (1880-1946).

Aline Caroline de Rothschild a eu deux enfants : Sir Philip Albert Gustave David Sassoon (1888-1939) et Sybil Rachel Bettie Cécile, marquise de Cholmondeley (1894-1989). Sybil Rachel Bettie Cécile a épousé George Cholmondeley et ils ont eu trois enfants : Lady Aline Caroline Cholmondeley (1916-2015), George Cholmondeley (1919-1990) et Lord John George Cholmondeley (1920-1986).

Le dernier enfant de Gustave de Rothschild fut Robert Philippe Gustave de Rothschild (1880-1946) et il épousa Gabrielle Nelly Régine Beer et ils eurent trois enfants : Diane Cécile Alice Juliette de Rothschild (1907-1996) et fut mariée au diplomate Anatol Muhlstein puis à Joseph Benvenuti ; James Gustave Jules Alain de Rothschild (1910-1982) qui était marié à Maty Chauvin du Treuil ; Cécile Léonie Eugénie Gudule Lucie de Rothschild (1913-1995) ; et Élie Robert de Rothschild (1917-2007) qui était marié à Liliane

Fould-Springer (la famille Fould est d'origine juive française et dans le secteur bancaire).

James Gustave Jules Alain de Rothschild a eu trois enfants : Béatrice Juliette Ruth de Rothschild (1939) a épousé Armand Angliviel de la Beaumelle puis Pierre Rosenberg ; Éric de Rothschild (1940) a épousé Maria-Beatrice Caracciolo Di Forino ; et Robert de Rothschild (1947), marié avec Debra Elisa Cohen. Eric de Rothschild a trois enfants.

Élie Robert de Rothschild a eu trois enfants : Nathaniel de Rothschild (1946), Nelly de Rothschild (1947) et Elisabeth de Rothschild (1952).

Il s'agit de l'arbre généalogique de Mayer Amschel Rothschild sur plusieurs générations (au moins de la 1ère à la 5ème génération). Vous pouvez être sûr que tous les mariages avec des personnes en dehors du nom de famille Rothschild sont d'origine juive ashkénaze et que tous sont des industriels, des banquiers, des politiciens, des nobles et des personnalités de l'histoire de la civilisation européenne à partir du XVIIIe siècle.

LA MAISON ROTHSCHILD

« Analyse globale »

Chapitre VI

L'une des plus grandes compétences de la famille Rothschild est d'être capable d'infiltrer les gens dans le milieu politique, juridique, de la haute monarchie et de tout autre secteur afin qu'ils puissent et puissent maintenir leur pouvoir sur tout et tout le monde.

L'un des noms les plus étroitement liés à la famille Rothschild est Benjamin Disraeli. Sachant que les conservateurs et les chrétiens avaient une grande influence sur le pouvoir britannique et anglais, les Rothschild, en particulier Nathan Rothschild, ont amené Disraeli à se convertir à la religion chrétienne, en tant qu'« espion ».

La famille de Disraeli avait beaucoup de liens avec les Rothschild. Pour le chancelier du Reich allemand Bismarck, Disraeli était un outil des Rothschild et qu'ils avaient tous deux des plans et des stratégies pour démembrer les États-Unis par le biais d'une guerre civile.

Benjamin Disraeli est l'un des grands noms de l'histoire qui font partie de la longue liste des agents de la famille Rothschild. Disraeli est aux côtés d'Adam Weishaupt (fondateur des Illuminati de Bavière et qui a rédigé les Protocoles de Sion qui seront plus tard codifiés dans le Manifeste communiste de Karl Marx) et Albert Pike (fondateur du Klu Klux Klan et dirigeant maçonnique qui a une statue à Washington).

Son grand-père, également nommé Benjamin D'Israelita, est arrivé en Angleterre en 1748, selon John Coleman. Il a eu un fils nommé Isaac D'Israelita en 1766 et était idéologiquement un bolchevik (ce sont les « bolcheviks » qui ont pris le pouvoir en Russie et ont formé l'Union soviétique). Isaac avait un contact direct avec Nathan Rothschild et son cercle de pouvoir. Dans sa traduction de The Rothschild Dynastic de John Coleman, il décrit :

Incidemment, « El-Israëli » (D'Israélite ?) C'est un nom arabe d'origine turque utilisé au Moyen-Orient pour désigner les personnes d'origine juive. Il est probable que la famille de son père soit venue du Pérou en Italie et très probablement à Ancône. Le domaine d'Isaac était l'écriture et il aimait beaucoup de chercheurs avant lui et fréquentait le British Museum. Il importait aussi des chapeaux de paille, du marbre et de l'alun, mais Isaac voulait écrire.

Benjamin Disraeli a suivi les traces de son père, Isaac, et est devenu habile à écrire. Il est né en 1804 en tant que juif, y compris circoncis. Il a grandi selon les croyances du judaïsme. À cette époque, les Juifs n'avaient pas encore autant d'autonomie dans la puissance européenne. Il y avait des restrictions sur les Juifs et cela deviendrait un désavantage d'intégrer le pouvoir aristocratique de l'Europe.

Face à cette difficulté, la famille Rothschild lui demande de se faire baptiser à l'âge de treize ans en 1817, afin qu'il ait l'autonomie nécessaire pour participer à la société anglaise et à la vie politique du pays. Son rôle était d'éliminer toutes les barrières pour les Juifs en Angleterre. Ici, nous pouvons clairement voir une caractéristique particulière des Khazars qui, encore une fois, coïncide avec les actions de la famille Rothschild, qui est de prétendre être ce qu'ils ne sont pas, afin d'obtenir ce qu'ils veulent.

D'après les paroles justes de John Coleman, Disraeli était le cheval de Troie des Rothschild dans la politique anglaise pour renverser toutes les règles ou normes qui limitaient les Juifs au pouvoir anglais.

Et la façon dont cette puissante firme [les Rothschild] gouverne le gouvernement de la France et de l'Angleterre, peut être reliée de manière similaire à deux incidents récents. Le secrétaire français de la légation, M. Thierry, à l'ambassade du Dr John Coleman à Londres, il y a quelques mois, a épousé une juive du clan Rothschild. Et maintenant, les cerveaux cachés de la loi Bonar [le

Premier ministre britannique qui avait promis de suivre la politique de Disraeli] un nouveau gouvernement « conservateur » l'incitèrent à envoyer comme ambassadeur à Paris un « libéral » non diplomatique, le marquis de Crewe, dont l'épouse est la fille d'Hannah Rothschild, comtesse de Roseberry. C'est là que se trouve la véritable base de l'entente internationale franco-britannique – « R.F. – ce qui signifie Rothschild Frères ou Rothschild Frères »

Benjamin Disraeli a été chancelier de l'Échiquier de 1866 à 1868 au Royaume-Uni et Premier ministre du Royaume-Uni de 1874 à 1880. Il était membre du Parti conservateur britannique et a détruit ce que l'on peut appeler le « Parti conservateur moderne ».

Aujourd'hui, en 2024, nous assistons à l'héritage de destruction du Royaume-Uni, au profit de la famille Rothschild. Le système financier britannique est entrelacé dans un endroit à l'intérieur de Londres, appelé la « City », dont le pouvoir des Rothschild est absolu, même la Couronne britannique n'a pas autant d'autonomie dans un certain endroit de la ville principale d'Angleterre. La Fabian Society a réussi à établir le distributisme d'État à la fin du XIXe siècle (ce que nous connaissons tous aujourd'hui sous le nom de Sécurité sociale), le désarmement civil, la légalisation de l'avortement, l'incursion d'immigrants dans tout le pays (qui s'est étendue à toute l'Europe, à travers l'Union européenne). Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus violents d'Europe, l'actuel Premier ministre d'Angleterre est d'origine indienne, un peuple de croyances occultes et l'un des pays qui persécute le plus le christianisme. Il s'agit de l'une des insertions dans la politique et la société britanniques au cours des derniers siècles, depuis le renforcement des Rothschild en Angleterre.

Le scénario des Rothschild du XVIIIe siècle au XXIe siècle est absurdement énorme. Elles sont liées par la création des banques centrales d'Angleterre, de France, d'Italie, d'Allemagne, de Russie et des États-Unis. Ils ont parrainé/financé toutes les guerres (y compris les guerres mondiales) des XVIIIe, XIXe siècle, XXe et XXIe siècles dans n'importe quelle région du

monde. Révolution française, Révolution anglaise, Guerre civile américaine, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, Révolution russe, Guerre du Vietnam, Guerre de Corée, Guerre froide, Guerre Iran-Irak, Guerre d'Afghanistan, Guerre Ukraine-Russie, Israël-Hamas, entre autres.

La création de l'Union soviétique, la révolution chinoise et cubaine. De la dictature de la Corée du Nord, du Venezuela, du Nicaragua et de toute autre dictature communiste. Il est lié à des partis de droite tels que le Parti conservateur britannique et les chrétiens-démocrates allemands d'Angela Merkel. Il a parrainé le nazisme et le fascisme. L'Organisation des Nations Unies (et tous ses segments : OMS, OMC, etc.), la Réserve Fédérale, le Comité des 300, le Club Bildeberg, le Club de Rome, la création de l'OTAN, l'Union Européenne, les BRICS, tous les services secrets du monde (MI-5 et 6, CIA, KGB, GESTAPO, MOSSAD, etc.), ont financé les groupes terroristes, créé l'État d'Israël (dont les dirigeants sont tous sionistes et la mafia Khazariane), est lié à la question de l'apartheid et de la dictature du gouvernement de Nelson Mandela (terroriste et membre du Parti communiste sud-africain), a financé la création du Parti communiste dans le monde entier. Elle a financé toutes les nations du monde dans leurs conflits internes et externes. Il a soutenu la couronne brésilienne, les forces armées (gouvernements militaires) et les communistes. Aujourd'hui, le financement au Brésil est assuré par George Soros, la branche sud-américaine de la puissance du Nouvel Ordre Mondial. Il est à l'origine du Forum de São Paulo, du Parti démocrate américain, il est à l'origine de tous les groupes minoritaires (féminismes, LGBT, avorteurs, le mouvement hippie des années 60, mouvement skinhead en Angleterre), de la création du Rock n'roll et de ses spectres (Heavy Metal, Punk, Grunge, etc.), du Hip Hop et des musiques POP actuelles, de la mode et du divertissement, des principaux médias, de la technologie évolutive (radio, télévision, internet, ordinateur, téléphone portable), de la médecine moderne, des vaccins, des maladies et des nouvelles maladies, des épidémies, des pandémies, etc. Le canular de l'environnementalisme, de l'agroécologie, du réchauffement climatique et de l'anarchoécologie. La diffusion de la démocratie dans le monde en tant qu'arme de pouvoir et non de liberté. Médecins Sans Frontières et la Croix-Rouge. Dans le secteur académique, il est lié au marxisme, à la Fabian Society, à l'École de Francfort, aux partis communistes

d'Europe et du monde entier, à la destruction des dogmes de l'Église catholique, à la persécution des chrétiens, à la croissance des croyances occultes et à la diffusion de symboles liés à des rituels macabres et à des églises sataniques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que vous utilisez dans votre vie quotidienne qui n'ait pas un doigt de la famille Rothschild. Directement ou indirectement.

Les deux spectres politiques (la droite et la gauche, ce qui inclut ce non-sens du « centre » et tout autre segment de ces spectres) sont liés au pouvoir formé et maintenu par les Rothschild depuis le XVIIIe siècle. On dit la même chose d'un gauchiste qui pense que le marxisme est beau !

Le contentieux idéologique n'est rien d'autre qu'un moyen d'occuper la société avec des absurdités pendant qu'elle continue d'accélérer son contrôle sur tout et tout le monde !

Voici quelques histoires qui sont décrites par des auteurs de l'époque dont la responsabilité est liée à la famille Rothschild :

- Jacques François Lefranc, Augustín Barruel, Charles Louis Cadet de Gassicourt, John Robison, Sir Walter Scott étaient des auteurs de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle qui ont révélé que la Révolution française avait été complètement conçue par des « sociétés secrètes », en particulier, les Illuminati bavarois (Adam Weshaupt) et la franc-maçonnerie qui avaient des liens avec les Rothschild.

« La grande révolution a frappé tout le monde dans le monde, sauf les banquiers » – Joseph Cambon, député et membre de la Commission de la santé publique de l'Assemblée nationale

- Dans les guerres napoléoniennes, les Rothschild ont financé non seulement le duc de Wellington, mais aussi Napoléon Bonaparte. Les agents des Rothschild qui étaient à la bataille de Waterloo ont averti

de l'issue en faveur de l'Angleterre et de la Prusse. Mais jusqu'à ce que ce résultat arrive en Angleterre, Nathan Rothschild a spéculé sur la vente de toutes ses actions à la Bourse et ses agents ont répandu des rumeurs sur la victoire de Napoléon, ce qui a fait que tout le monde a vendu ses actions et atteint les valeurs minimales, alors Nathan Rothschild a racheté toutes les actions et quand le résultat de la bataille de Waterloo est arrivé, Il avait toute la puissance de l'action anglaise.

- Un philosophe allemand, membre des Illuminati de Bavière, fuyait une course-poursuite policière en France et en Prusse, un fils d'un banquier juif allemand, Heinrich Heine, l'aidait à se réfugier en Angleterre, dans la maison Rothschild à Londres. Ce philosophe, c'était Karl Marx. Karl Marx a codifié les Protocoles de Sion, écrits par Adam Weishaupt, avec Friedrich Engels, dans le célèbre Manifeste communiste. Au XXe siècle, le communisme sera le bras armé du Nouvel Ordre Mondial, parce qu'il dispose d'un territoire fermé, d'une dictature qui ne permet à aucun autre pays ou média de savoir ce qui s'y passe. Au XXe siècle, vous vous rendrez compte que vous n'avez jamais vu de films sur l'Union soviétique de Staline, la révolution russe sanginaire de Lénine, ou des films sur la vérité sur les dictatures cubaines, la Corée du Nord ou toute dictature communiste qui expose le génocide communiste et le démocide. Une dictature serait une arme importante pour les Rothschild et le Nouvel Ordre Mondial pour la recherche humaine (eugénisme, maladies créées en laboratoire, technologie militaire, etc.) et l'application de rituels occultes. L'exemple le plus clair est celui de la COVID-19, qui a été créée dans un laboratoire en Chine communiste avec le soutien et le partenariat avec un laboratoire aux États-Unis. De plus, ils se rendront compte que toutes les idées de la vision communiste diffusées dans le monde ont un but clair de contrôle sur le peuple.

Poète du romantisme allemand et membre secret des Carbonarios (société secrète italienne), il publia le 12 juillet 1842 un texte étrange aux airs de prophétie dans la revue Französische Zustände, de Hambourg, dans lequel il avertissait que : Le communisme, qui n'est pas

encore apparu, mais qui paraîtra puissant et sera intrépide et altruiste comme on le pensait... Il s'identifiera à la dictature du prolétariat, et bien qu'on en parle très peu maintenant... Il sera le héros sombre qui est réservé à un rôle important mais éphémère dans la tragédie moderne. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre que l'ordre entre en scène. Il prédit aussi la guerre entre la France et la Prusse, qui ne sera que le premier acte du grand drame, le prologue. Le second acte sera l'acte européen, la révolution universelle, le grand duel des dépossédés contre l'aristocratie de la propriété. Alors on ne parlera plus de nation ou de religion. Il n'y aura qu'une seule patrie, la Terre. Et une seule foi, le bonheur sur la terre parce qu'il n'y a peut-être qu'un seul berger et un seul troupeau, un berger libre avec un bâton de fer, et un troupeau humain tondu et bêlant uniformément (Extraits de l'article de Heinrich Heine).

- La société Royal Dutch Shell, que nous connaissons par les stations-service, est financée par la famille Rothschild. C'est grâce à elle qu'ils ont obtenu le monopole des chemins de fer, de la finance et du pétrole américains. Pour maintenir leur pouvoir aux États-Unis, la famille Rothschild finança les familles Morgan, Harriman et Rockefeller. Vous remarquerez que, par exemple, dans les publicités télévisées, la banque C6 a été rachetée par J.P. Morgan et que la famille Rockefeller est liée à la propagation de l'apartheid en Afrique du Sud dans le monde, dans le but de libérer Nelson Mandela, afin que les intérêts du Nouvel Ordre Mondial puissent suivre dans le pays africain. Nelson Mandela était membre du Parti communiste sud-africain, a été emprisonné pour terrorisme et est devenu président de l'Afrique du Sud en tant que dictateur, mais les médias et les artistes mondiaux liés au Nouvel Ordre Mondial ont diffusé et vendu l'image de Nelson Mandela en tant que héros, recevant même le prix Nobel de la paix.
- Les Rothschild ont joué un rôle important dans les créateurs du mouvement sioniste et les collaborateurs les plus actifs dans la fondation de l'État d'Israël, le baron Edmond James de Rothschild

étant le parrain de la première colonie en Palestine à Rishon-LeZion. James A. de Rothschild a financé la Knesset, le principal édifice politique d'Israël. Juste de l'autre côté de la rue se trouve la Cour suprême d'Israël, offerte par un autre membre de la dynastie : Dorothy de Rothschild. Vous y trouverez la Knesset et la Cour suprême de justice, construites par les Rothschild et, après une ligne perpendiculaire, à plusieurs pâtés de maisons, se trouve le musée Rockefeller (une autre famille juive et maçonnique). En 1917, Walter Rothschild, 2e baron Rothschild, a été le destinataire de la Déclaration Balfour, qui a établi la colonisation de la Palestine par le gouvernement britannique comme la patrie des Juifs. Il est bon de se rappeler que la Bible parle de l'État d'Israël pour le peuple élu de Dieu, les vrais Juifs. Ce sont les Rothschild et leurs agents (l'ONU) qui ont créé l'État d'Israël par le biais d'un stratagème vieux de plusieurs décennies. Le problème est qu'avec le rôle majeur d'Adolf Hitler dans l'élimination de tous les vrais Juifs, le Nouvel Ordre Mondial a réalisé que la majorité des Juifs dans le monde (près de 90%) sont soit des Juifs non-juifs (Ashkénazes – mafia Khazariane), soit des Juifs sionistes. Tous les dirigeants de l'État d'Israël, quel que soit leur spectre ou leur parti, sont sionistes. Le Mossad est leur bras armé.

- Walter Rothschild, 2e baron Rothschild, a été le destinataire de la Déclaration Balfour à la Fédération sioniste, qui engageait le gouvernement britannique à établir en Palestine un foyer national pour le peuple juif. **Lord Victor Rothschild était contre l'octroi de l'asile ou même de l'aide aux réfugiés juifs pendant l'holocauste nazi.** Les actions de Walter et Victor ne font que démontrer qu'ils voulaient maintenir l'extermination des vrais Juifs, afin qu'ils fassent des Ashkénazes (non-Juifs) les seuls membres du judaïsme moderne.
- Mikhaïl Bakounine, l'un des cofondateurs de la Première Internationale communiste avec Marx et Proudhon en 1842, ainsi que l'un des serviteurs de l'anarcho-communisme lorsqu'il écrivit une lettre aux communistes de Bologne en 1871 : *« Eh bien, tout ce monde juif qui forme une seule secte exploiteuse, une sorte de sangsue du peuple, un parasite collectif dévorant et organisé, non seulement au-delà des frontières des États, mais à travers toutes les divergences d'opinions. Ce monde est actuellement, au moins dans une large*

mesure, à la disposition de Marx d'une part et des Rothschild d'autre part. Je sais que les Rothschild, en réactionnaires qu'ils sont et qu'ils devraient être, apprécient grandement les mérites du Marx communiste, et qu'à son tour le Marx communiste est inévitablement attiré, par une attirance instinctive et une admiration respectueuse, dans la direction du génie financier des Rothschild. « La solidarité juive, cette solidarité forte qui s'est maintenue tout au long de l'histoire, les unit.»

- Une autre « coïncidence » à propos des Ashkénazes et de la Russie vient du travail de Gustavo Barroso sur les Protocoles des Sages de Sion. Il est bon de se rappeler que les Ashkénazes ont juré de se venger du peuple russe chrétien. Dans la première partie de l'œuvre de Gustavo Barroso – Le danger juif de Roger Lambelin, il traduit :
 - *L'écrivain russe G. Butmi a publié une version de ce texte en 1907, avec l'aide de son frère A. L. Butmi, sous le titre : « Les ennemis de l'humanité » (5). Imprimé par l'Institut des sourds-muets de Saint-Petersbourg, le livre est dédié à l'Union populaire russe, une association patriotique **qui lutte contre les Juifs et les sociétés secrètes, très nombreuses dans l'empire du tsar.** (...) L'édition de 1917 a été **presque entièrement détruite par les bolcheviks.** Il est bon de se rappeler que les tsars ont combattu les Rothschild, Lénine, Trotsky et Staline ont reçu le soutien financier des banquiers ashkénazes, lors d'une réunion tenue en Suisse en 1906, lorsqu'ils ont tenté la première révolution et que cela n'a pas fonctionné, mais en 1917, ils ont réussi. Les Protocoles sont la preuve des actions du Nouvel Ordre Mondial et les bolcheviks l'ont détruit, pourquoi cette action ? Trotsky et Lénine étaient juifs, ils ont été financés par des juifs ashkénazes, le reste de l'histoire, vous le savez ! Les tsars ont été destitués et toute la famille a été assassinée, la Russie est devenue l'Union soviétique, un gouvernement sanguinaire et impitoyable et totalement fermé, tout ce dont les Ashkénazes avaient besoin pour maintenir leur pouvoir et leurs recherches humaines. Enfin, dans une circulaire de la Commission sioniste de 1901, dans laquelle le Dr Teodoro Hertzl se plaint de la disparition*

des documents qui permettraient aux chrétiens de connaître les secrets des « Protocoles ».

LA MAISON ROTHSCHILD

« Analyse concluante »

Chapitre VII

Il y a deux histoires : l'histoire officielle et mensongère qui est enseignée ad usum delphini (enseignement inadéquat), et l'histoire secrète, dans laquelle vous trouverez la vérité et ses vraies causes, c'est-à-dire une histoire honteuse.

Honoré de Balzac

Cet article ne doit pas être lu dans le but de haïr le peuple juif, au contraire, il a pour but de séparer le vrai peuple juif de ceux qui se font passer pour juifs afin de dominer le monde.

Le judaïsme est l'énigme des temps modernes, l'énigme qu'il faut déchiffrer, après tout, à la croisée des chemins. Jusqu'à présent, ils se sont obstinés à juger le judaïsme par l'activité positive ou spéculative des Juifs. Mauvaise méthode faite pour les déceptions. Les Juifs ! Mais ils ont part à toutes les entreprises matérielles et spirituelles, à toutes les résistances et à toutes les révoltes. (A. de Monzie, préface à Kadmi-Cohen : Nomades, p. X) des Protocoles des Sages de Sion de Gustavo Barroso.

Jésus-Christ était un Juif, le peuple élu de Dieu est les Juifs. Le problème, c'est qu'un certain groupe qui s'est imposé en tant que juif et qui ne l'est pas en réalité, parle au nom de la religion juive et a changé la dogmatique de la religion juive !

Aujourd'hui, la majorité des Juifs sont ashkénazes, pour le simple fait que les Ashkénazes organisent l'extinction du vrai peuple juif et que tout ce qui est lié au judaïsme de la Sainte Bible doit être détruit, y compris la continuité de son fils, c'est-à-dire le christianisme.

Ne vous demandez-vous pas pourquoi l'argent est entre les mains des « Juifs » ? Et pourquoi ne pas suivre les enseignements de Moïse, par exemple ? Pourquoi préfèrent-ils détruire tout le monde et ne pas suivre le chemin de la paix céleste ? Pourquoi l'État d'Israël a-t-il été voté et approuvé par une organisation qui est sous le pouvoir de quelques Juifs et qui, au lieu de maintenir la paix dans la région, préfère maintenir la région dans une tension constante ?

Pourquoi la Russie a-t-elle été choisie pour vivre une révolution bolchevique ? Vous vous souvenez de la promesse de revanche des Ashkénazes sur le peuple russe ? Vous vous souvenez que Mayer Amschel Rothschild parlait à ses enfants de la Russie et des chrétiens ? chrétiens, qui ont été persécutés pendant trois cents ans. Au XXI^e siècle, plus de 250 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde.

N'est-ce pas une grande coïncidence que vous ayez un drapeau d'un État lié au judaïsme et que vous ayez une étoile occulte et païenne, qui est même liée à l'occultisme babylonien qui était la croyance du peuple de Khazarie ?

N'est-ce pas une coïncidence trop grande si, dans la région de Francfort, une certaine famille soi-disant juive a conservé les mêmes symboles d'une religion païenne/occulte ?

Il y a beaucoup de coïncidences qui sont liées à cette famille, qui aujourd'hui et depuis trois cents ans, sont les maîtres du monde. Ils sont à l'origine de tous les événements géopolitiques du monde. Toutes les organisations internationales, les armées et les guerres, les services secrets et l'espionnage, les politiciens, les systèmes bancaires et financiers, la technologie, le divertissement, les sociétés secrètes et les religions.

La réalité est que les élus de Dieu (les vrais Juifs) sont décimés, que les chrétiens sont anéantis de la planète, et que de plus en plus de programmes et d'idéologues païens se perfectionnent et immergent la société dans leurs croyances.

Si vous y réfléchissez, dans les pays chrétiens, vous voyez de moins en moins de croyants dans les églises. Des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible. Ils ne connaissent pas l'histoire du christianisme, de Jésus-Christ, ils ne savent pas comment prier le Notre Père ou l'Ave Maria. Parce que? Est-ce quelque chose de naturel ou d'architecturé ? Ce n'est qu'un idiot de penser que c'est naturel ! Aujourd'hui, les gens préfèrent regarder un film de science-fiction plutôt que de prier. Ce n'est pas naturel, cela a été construit.

Le « naturel » moderne d'aujourd'hui est l'architecture d'hier. Ce sont les fruits de la plantation d'il y a trois cents ans. Pensez-vous que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est une chose naturelle ? Ou la guerre du Hamas contre Israël ? Ou l'apparition de groupes sur le féminisme, la sexualité et le genre ? La légalisation des drogues, le désarmement civil, le terrorisme, les morts mystérieuses qui surviennent à certaines personnes dans le monde, la technologie vendue à la société, le vaccin créé pour une certaine maladie, la création d'organisations internationales, la formation de fondations internationales, les systèmes financiers et les crises économiques. Tous ces exemples sont des constructions globales pour une société inerte et ignorante.

C'est être tellement immergé dans le problème que vous n'avez pas la force de chercher le bon chemin. C'est comprendre le chemin, mais préfère regarder le problème et l'omettre. Un vrai lâche. La société est de plus en plus comme ça, pensant que la poursuite de vos propres succès personnels vous donnera la tranquillité d'esprit ! Vous vous trompez !

Bref, la société se noie dans la matérialité de cette vie et oublie le plan ultérieur. Ils ont oublié d'où ils viennent et qui les jugera vraiment. Le matérialisme n'est qu'un passage, mais l'âme est immortelle.

RÉFÉRENCES:

- ARMSTRONG, George Washington. Le Fonds d'Argent Rothschild. C'était un juge américain.
- BALLA, Ignace. The Romance of the Rothschild. Londres : Bibliothèque législative : 1913 ;
- BARROSO, Gustavo. *Les Protocoles des Sages de Sion – L'impérialisme d'Israël. Le plan des Juifs pour la conquête du monde. Le Code de l'Antéchrist. Preuve d'authenticité, documents, notes et commentaires.* Agência Minerva Editora : São Paulo, 1936. à la p. 15 ;
- BORREGO, Salvador. Arme économique. Éditorial Casa de Tharsis, 2000 ;
- CARR, William Guy. *Des pions dans le jeu.* Il fut officier de navigation pendant la Première Guerre mondiale, officier de contrôle naval du Saint-Laurent et officier des opérations d'état-major à Shelbourne, en Nouvelle-Écosse. En tant qu'auteur, il publia sept ouvrages, dont certains étaient destinés à la Royal Library, à l'Imperial War Museum Library et à la Millington Drake Library ;
- CARR, William Guy. *Satan, Prince de ce Monde.* 1966 ;
- CERESOLE, Norberto. La falsification de la réalité : l'espace géopolitique du terrorisme juif. La Editorial : La Paz, 2018 ;
- COLEMAN, John. *La dynastie Rothschild.* Éd. Omnia Veritas, 2023. John Coleman est un auteur britannique et ancien membre des services secrets ;
- CORTI, Egon César Comte. *L'ascension de la maison Rothschild.* Insel-Verlag, Leipzig, 1927. Croate était un fonctionnaire, historien et écrivain autrichien.
- DE RUITER, Robin. *L'Antéchrist – Puissance cachée derrière le Nouvel Ordre Mondial.* LeLivros, 2013 ; Né aux Pays-Bas, Robin de Ruiter a étudié la théologie, l'histoire et l'espagnol. Aidé les personnes souffrant de traumatismes psychologiques qui ont subi des abus rituels sataniques ;
- DORSEY III, Herbert G. *L'histoire secrète du Nouvel Ordre Mondial.* Presse de la périphérie : 2014. Il a obtenu un baccalauréat en génie électrique de l'Université de Californie à Santa Barbara en 1982.

- ESTULIN, Daniel. La véritable histoire du Club Bilderberg. Éditorial Planeta : 2005
- GRAZIANO, Walter. Hitler a gagné la guerre : le pouvoir économique et le jeu d'intérêts derrière les relations internationales. São Paulo : Editora Palindromo, 2005 ;
- HELSING, Jan Van. Les sociétés secrètes et leur pouvoir au 20e siècle. Ewertverlag : 1998 ;
- HITCHCOCK, Andrew Carrington. *La synagogue de Satan*. 2007; Historiador, pastor e satírico americano ;
- KING, M.S. *Planète Rothschild – Vol. 1, 2 et 3 – L'Histoire Interdite du Nouvel Ordre Mondial*. 2015. Elle est journaliste d'investigation privée et chercheuse dans la ville de York. Il est diplômé en 1987 de l'Université Rutgers.
- KOCH, Paul H. L'histoire cachée du monde : de la préhistoire au terratisme international. FreCos, 2007 ;
- MARSDEN, Victor E. *Protocoles des Sages de Sion*. Traduit du russe de Nil. The Mercian Free Press : Angleterre, 2014 ;
- NIALL, Ferguson. *La Maison Rothschild – Le banquier du monde*. Penguin Books, 1998. Né à Glasgow en 1964, il est professeur d'histoire moderne au Jesus College d'Oxford et politologue.
- QUIGLEY, Carroll. *Tragédie et espoir : l'histoire du monde dans Out Time*. 2004 ;
- REEVES, John. *Les Rothschild : les dirigeants financiers des nations*. Chicago : A.C.McClurg, 1887 ;
- ROBISON, John. Preuves d'une conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements de l'Europe. 3^a Edição, 1798.

SITES RECHERCHÉS :

- <https://archive.org/create/>
- <https://web.archive.org/>
- <https://www.rothschildarchive.org/>
- <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-rothschild-archive>
- <https://archive.jisk.ac.uk/search/location/8a0def45-90d7-3a8d-8673-2423c5918d5c>
- <https://Discovery.Nationalarchives.gov.uk/details/A/A13533137>
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
- <https://pt.Scribd.com/Home>
- <https://www.bodleian.ox.ac.uk/universityarchives>
- <https://dokeru.com/>
- <https://www.marxists.org/portugues/bakunin/1871/mes/carta16.htm>

Belo Horizonte, le 24 mars 2024.

Auteur : Alexandre A. da C. Fonseca

À propos de l'auteur : Avocat, diplômé en droit de la Faculdade Arnaldo Jansen en 2008. Etudes d'ingénieur civil à l'Univeritas. Chercheur en Sciences Humaines, Sociales et Exactes. Auteur du *livre Les réflexions d'un conservateur : pensée d'un citoyen brésilien indigné.*